

FOTOENERGETIKADA QUYOSH PANELLARINING SAMARADORLIGI VA ISHLASH QOBILIYATINI ANIQLASHDA STC STANDARTI

**Murodov Muzaffar Xabibullayevich, t.f.n. dotsent,
Ismoilov Hasanboy Abduvali o‘g‘li, o‘qituvchi
Namangan davlat texnika universiteti**

**Matchanova Firuza Karimbeganovna, o‘qituvchi
Namangan tumani 25-maktab**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17062206>

Annotatsiya. Ushbu maqolada fotoelektrik modullar samaradorligini baholashda ishlatiladigan STC (Standard Test Conditions) standarti haqida batafsil ma’lumot beriladi. STC laboratoriya sharoitida quyosh panellarining ideal ish ko‘rsatkichlarini aniqlash uchun ishlab chiqilgan standart hisoblanadi. Mualliflar STC parametrlarining mazmuni, ularning real hayotdagi ahamiyati, boshqa sinov sharoitlari bilan solishtirilishi, va quyosh paneli quvvatining pasayishiga olib keladigan amaliy omillarni muhokama qilgan. Maqola quyosh panellarini sotib olish va ularni samarali loyihalash uchun zarur texnik mezonlarni tushuntirib beradi.

Kalit so‘zlar: STC standarti, fotoelektrik modul, quyosh panellari, sinov sharoitlari, quvvat samaradorligi, NOCT, PTC, yoritilganlik, havo massasi, real ish sharoitlari.

Fotoelektrik modullarini tanlashda modulni tavsiflovchi parametrlarni – quvvat, kuchlanish, turli rejimlardagi tok qiymatini bilish juda muhimdir. Ammo bu qiymatlar qanday sharoitlarda olinganligini bilish ham shunday darajada muhimdir.

Fotoenergetikada quyosh panellarining samaradorligi va ishlash qobiliyatini aniqlanadigan turli standartlar va sinov sharoitlarining shartlari mavjud. Asosiy sinov shartlariga quyidagilar kiradi: Normal Operating Cell Temperature (NOCT) – elementning normal ishchi harorati, PV-USA Test Conditions (PTC) – fotoelektrik qurilmaning AQSh sinov sharoitlari, Standard Test Conditions (STC) standart sinov

sharoitlari, Low Irradiance Conditions (LIC) – past nurlanish sharoitlari, High Temperature Conditions (HTC) – yuqori harorat sharoitlari va Low Temperature Conditions (LTC) – past harorat sharoitlari¹.

Sanoat standartlari va talablari.

Xalqaro elektrotexnika komissiyasi (IEC – International Electrotechnical Commission) tomonidan IEC 61853 “Fotoelektrik modul. Quvvatni baholash” (IEC 61853 “Photovoltaic Module. Power Rating”) standartini nashr etildi. Ushbu standart turli iqlim va geografik sharoitlarda sinovlarni tartibga soluvchi va HTC, LIC, HTC, NOCT va STC sharoitlarini o‘z ichiga olgan. Shuningdek, ushbu IEC standartiga kirmaydigan PV-USA Test Condition (PTC) ham mavjud. Quyida ushbu sinov sharoitlarining har biri bo‘yicha ma’lumotlar tushuntirib o‘tiladi va jadvalda sinov o‘rkaziladigan sharoitlardagi shartlar solishtiriladi 1-jadval².

Endi ushbu parametrlar va sinov sharoitlaridan STC standartini batafsil ko‘rib chiqamiz.

Standard Test Conditions (STC) – standart sinov sharoitlari.

Fotoelektrik modullarni bir-biri bilan taqqoslash uchun ishlab chiqaruvchilar ularni muayyan sharoitlarda sinab ko‘rishga kelishib olishgan. Dastlab, Standart Test Condition (STC), ya'ni “Standart Sinov Sharoitlari” deb ataluvchi tizim joriy etilgan³.

Eslatma: Havoning massasi koinotdan kelayotgan quyosh nuri yer yuzasigacha yetib borishida bosib o‘tishi kerak bo‘lgan atmosferaning qalinligini belgilaydi. Yorug‘lik atmosferadan o‘tganda, uning intensivligi sochilish hamda yutilish orqali kamayadi va atmosfera qanchalik qalin bo‘lsa, yo‘qotish ham shunchalik ko‘p bo‘ladi. Shuning uchun gorizontda osmon jismlarining yorqinligi zenitga qaraganda kamroq. Quyosh kuzatuvchining boshi tepasida – tik joylashganda havo massasi 1 (AM 1) ga teng

¹ IEC 61853-1:2011. Photovoltaic (PV) modules – Performance testing and energy rating – Part 1: Irradiance and temperature performance measurements and power rating. International Electrotechnical Commission (IEC), Geneva.

² King, D.L., Boyson, W.E., Kratochvil, J.A. (2004). Photovoltaic Array Performance Model. Sandia National Laboratories, SAND2004-3535.

³ Skoplaki, E., & Palyvos, J.A. (2009). On the temperature dependence of photovoltaic module electrical performance: A review of efficiency/power correlations. Solar Energy, 83(5), 614–624.

deb hisoblanadi; bunday sharoitlar ko‘p joylarda mavjud emas. STC sinovi uchun havo massasi qiymati 1,5 deb qabul qilindi. Bu ekvatoridan boshqa kengliklarda atmosferadagi yo‘qotishlarni tbaholash imkonini beruvchi o‘rtacha ko‘rsatkich.

1-jadval

Quyosh modullarini sinovdan o‘tkazishda asosiy atamalarni tavsiflovchi kattaliklar jadvali

Parametr	STC	NOCT	PTC	HTC	LIC	LTC
Yoritilganlik, W/m ²	1000	800	1000	1000	200	500
Fotoelement harorati, °C	25	43-50	-	75	25	15
Atrof-muhit harorati, °C	-	20	20	-	-	-
Shamol tezligi, m/s	-	1	1	0	0	0
Yer sathidan balandligi, m	-	-	10	-	-	-
“Havo” yoki “atmosfera massasi”	1,5					
Yorug‘lik spektri	ASTM G173-03					

STC parametrlari quyosh panelining ideal sharoitlarda ishlashini aks ettiradi, bunga odatda zavod yoki laboratoriya sharoitida quyosh panelini sinov qurilmasida qisqa vaqt yoki oniy yoritish orqali erishiladi. Bunday holda, yoritilganlik 1000 W/m² va quyosh modulining harorati 25 °C bo‘lishi kerak. Quyosh nurlasnishi spektri 1,5 havo massasiga (AM 1,5) to‘g‘ri kelishi, shamol tezligi esa nolga teng bo‘lishi kerak. Bunday sharoit quyoshning gorizontdan balandligi 41.81°, gorizontga nisbatan 37° burchak ostida janubga yo‘naltirilgan sirtga tushayotgan quyosh nurlarining spektri va yoritilganlik darajasiga mos keladi. Bu sharoitlar, quyosh nurlanishiga perpendikulyar bo‘lgan fotoelementining yuzasi va bahorgi yoki kuzgi quyoshli kundagi tush vaqtini bildiradi⁴.

⁴ Emery, K. (2011). Solar Photovoltaic Characterization. In: Markvart, T., & Castaner, L. (eds), Practical Handbook of Photovoltaics: Fundamentals and Applications, Elsevier.
ASTM G173-03(2012). Standard Tables for Reference Solar Spectral Irradiances: Direct Normal and Hemispherical on 37° Tilted Surface. ASTM International.

Fotoelektrik modulning yorlig'idagi barcha parametrlari aynan STC sharoitlari uchun ko'rsatilgan. Ular barcha ishlab chiqaruvchilar uchun majburiydir. Agar biz quyosh panelining quvvati haqida bilmoqchi bo'lsak, quvvatni ham STCda ko'rsatilishi zarur. Masalan, 10 ta 250 W lik fotoelektrik moduldan tashkil topgan quyosh batareyasi 2500 W quvvatga ega bo'ladi. Biroq, quyosh modullarining real ish sharoitlarida aynan STC shartlariga to'liq mos keluvchi sharoitlariga kamdan-kam uchraydi. Ya'ni bu, agar uyimiz tomiga nominal quvvati 250 W bo'lgan modulni o'rnatsak, bu har qanday sharoitda undan 250 W quvvat olamiz degani emas.

STC real sharoitlarda quyosh modulining samaradorligi va ish faoliyatini to'liq aks ettirmaydi. Shu sababli, modul parametrlari shunga yaqinroq bo'lgan real sharoitlarni aniqlash va undan foydalanish bo'yicha harakatlar qilinmoqda⁵.

So'nggi paytlarda modullarni qiyoslash va solishtirish uchun STC o'rniga PTC sinov sharoitlari tobora ko'proq foydalanilmoqda (2-jadval).

STC laboratoriya sharoitlarida maksimal quvvatni o'lchaydi. PTC esa real hayotga yaqinroq sharoitda modullar qanday ishlashini ko'rsatadi. Natijada, agar modul STC sharoitida 300 W deb baholangan bo'lsa, u PTC sharoitida odatda 280-290 W atrofida bo'lishi mumkin⁶.

Shunday qilib quyosh panelini sotib olish nimalarga e'tibor berish kerak? Bularning barchasi fotoelektrik modulning haqiqiy foydalanuvchisi uchun nimani anglatadi?

2-jadval

STC va PTC standartlari o'rtasidagi farq

Mezoni	STC (Standard Test Conditions)	PTC (PVUSA Test Conditions)
Quyosh nurlanishi	1000 W/m ²	1000 W/m ²
Muvozanat harorati	25 °C (modul harorati)	20 °C (atrof-muhit harorati)

⁵ Green, M.A. (2003). Solar Cells: Operating Principles, Technology, and System Applications. UNSW, Australia. Honsberg, C., & Bowden, S. PV Education Website, <https://www.pveducation.org>.

⁶ Messenger, R., & Ventre, J. (2010). Photovoltaic Systems Engineering (3rd Edition). CRC Press.

Mezoni	STC (Standard Test Conditions)	PTC (PVUSA Test Conditions)
Shamol tezligi	Ko'zda tutilmagan	1 m/s
Atmosfera holati	Ideal	Real (biroz noaniqliklar inobatga olinadi)

Bu shuni anglatadiki, real sharoitda quyosh paneli o'zining (yorliqda ko'rsatilgan) eng yuqori quvvatining taxminan 75-85 foizini ishlab chiqaradi. Ya'ni, optimal burchak ostida joylashgan va janubga yo'naltirilgan quvvati 100 W bo'lgan quyosh moduli yozda o'rnatish usuliga qarab o'rtacha 75-85 W elektr quvvati hosil qiladi. Albatta, quyosh panelidan maksimal quvvatni to'liq oladigan kunlar bo'ladi va O'zbekiston muhitida qishda ko'pincha eng yuqori qiymatdan ham ko'proq quvvat hosil qilish mumkin. Quyosh elektr stantsiyasini loyihalashda albatta buni hisobga olish kerak.

STC real sharoitlarda modul quvvatining o'zgarishiga ta'sir qiluvchi omillarning barchasini aks ettirmaydi. Quyosh elektr stantsiyasining ishlashiga ta'sir qiluvchi boshqa omillarni hisobga olish kerak. O'tkazgich kabellar, inverter, kontroller va boshqa shu kabi fotoelektrik tizim elementlaridagi yo'qotishlarni ham hisobga olish zarur. Shuningdek, vaqt o'tishi bilan quyosh panellarining normal degradatsiyasi, shuningdek, chang, loyqa, modullarning haddan tashqari qizishi yoki ularning soyalanishi, ketma-ket ulangan modullarning turlicha quvvatga ega bo'lishi kabi omillar tufayli quvvatning pasayishi kuzatiladi. Ushbu omillarning ta'siri yil fasliga, geografik joylashuvga, o'rnatish usuliga, panellarning azimuti va qiyaligiga kabilarga qarab farq qilishi mumkin. Oldingi bobda keltirilgan *PVWatts* online kalkulyatoridan foydalanib, quvvat yo'qotishlariga ta'sir qiluvchi turli omillarni baholash mumkin.

Xonadon yoki biznes uchun quyosh fotoelektrik tizimini sotib olayotganda, har doim sotuvchidan quyosh modullarining PTC dagi parametrlari va ushbu sharoitlarda ishlab chiqariladigan real quvvat bo'yicha ma'lumotlarni taqdim etishini so'rash lozim. Hozirda O'zbekiston bozoridagi sotuvchilarning aksariyati faqat STC uchun parametrlarni taqdim etadilar, lekin ular fotoelektrik modullarning elektr energiyasini

ishlab chiqarish bo'yicha haqiqiy imkoniyatlarini aks ettirmaydi. PTC parametrlari asosida turli quyosh modullarini solishtirish tavsiya etiladi.

Iloji bo'lsa, sotuvchi yoki ishlab chiqaruvchilardan nafaqat quyosh panelining, balki butun tizimning – kontroller, inverter va boshqalarning ishlash samaradorligi to'g'risida ma'lumot olish kerak.

Adabiyotlar:

1. IEC 61853-1:2011. Photovoltaic (PV) modules – Performance testing and energy rating – Part 1: Irradiance and temperature performance measurements and power rating. International Electrotechnical Commission (IEC), Geneva.
2. King D.L., Boyson W.E., Kratochvil J.A., (2004). Photovoltaic Array Performance Model. Sandia National Laboratories, SAND2004-3535.
3. Skoplaki E., & Palyvos J.A. (2009). On the temperature dependence of photovoltaic module electrical performance: A review of efficiency/power correlations. *Solar Energy*, 83(5), 614–624.
4. Emery K., (2011). Solar Photovoltaic Characterization. In: Markvart T., & Castaner, L. (eds), *Practical Handbook of Photovoltaics: Fundamentals and Applications*, Elsevier.
5. ASTM G173-03(2012). Standard Tables for Reference Solar Spectral Irradiances: Direct Normal and Hemispherical on 37 Tilted Surface. ASTM International.
6. Green M.A., (2003). *Solar Cells: Operating Principles, Technology, and System Applications*. UNSW, Australia.
7. Honsberg C., & Bowden S. PV Education Website, <https://www.pveducation.org>.
Messenger R., & Ventre, J. (2010). *Photovoltaic Systems Engineering (3rd Edition)*. CRC Press.